

3. Орлова В.А. Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 200 с.
4. Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить критически. 2-изд. – СПб.: Альянс Дельта+Речь, 2003. – 192 с.
5. Применение технологий критического мышления в химии уроках: <http://festival.1september.ru/articles/528850/>
6. Haydarova K. (2025). Rethinking educational quality: the influence of external standards on the credit-modular framework. Nvpubhouse Library for European International Journal of Pedagogics, 5(06), 38-42.
7. Haydarova K. (2023). Fundamentals of developing students' critical thinking skills on mother language and reading literacy lessons in primary class // Science and innovation, 2(B6), 224-227.
8. <https://cyberleninka.ru>, <https://www.gazeta.uz>

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA HAMKORLIK PEDAGOGIKASI

Hojiyeva Zulfiya O‘ktamovna, O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining o‘rni, ahamiyati hamda pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, qiyosiy tahlil va kontent-tahlil metodlaridan foydalanildi. Natijada, hamkorlik pedagogikasi asosida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari, tarkibiy komponentlari va ularning o‘zaro aloqadorligi aniqlandi. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarda hamkorlikka asoslangan kasbiy faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi tamoyillar va samarali yondashuvlar asoslab berildi. Tadqiqot natijalari asosida hamkorlik pedagogikasiga tayangan holda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish modelini takomillashtirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: hamkorlik pedagogikasi, kasbiy kompetentlik, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik tayyorgarlik, kompetensiyaviy yondashuv, ta‘lim jarayoni, hamkorlik ko‘nikmalari.

Аннотация. В данной статье проанализирована роль, значение и педагогические возможности педагогики сотрудничества в формировании профессиональной компетентности будущих учителей. В ходе исследования использованы методы теоретического анализа, сравнительного анализа и контент-анализа. В результате определены педагогические условия формирования профессиональной компетентности на основе педагогики сотрудничества, ее структурные компоненты и их взаимосвязь. Кроме того, обоснованы принципы и эффективные подходы, способствующие развитию у будущих учителей навыков профессиональной деятельности, основанной на сотрудничестве. На основе результатов исследования разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию модели развития профессиональной компетентности с опорой на педагогику сотрудничества.

Ключевые слова: педагогика сотрудничества, профессиональная компетентность, будущий учитель, педагогическая подготовка, компетентностный подход, образовательный процесс, навыки сотрудничества.

Abstract. This article analyzes the role, significance, and pedagogical potential of cooperative pedagogy in the development of professional competence among prospective teachers. The study employed theoretical analysis, comparative analysis, and content analysis methods. The findings identified the pedagogical conditions for developing professional competence based on cooperative pedagogy, its structural components, and their interrelationships. In addition, the principles and effective approaches that contribute to the development of collaboration-based professional skills among future teachers were substantiated. Based on the research results, recommendations and proposals were developed for improving a model of professional competence development grounded in cooperative pedagogy.

Key words: cooperative pedagogy, professional competence, prospective teacher, pedagogical training, competency-based approach, educational process, collaboration skills.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi faoliyati faqat individual kasbiy mahorat bilan cheklanib qolmay, balki turli ta'lim subyektlari bilan samarali hamkorlik qilish, birgalikda qaror qabul qilish, pedagogik jarayonlarni loyihalash, natijalarni tahlil etish va baholash kabi murakkab kompetensiyalarni ham talab etadi.

Ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tobora ko'payib va murakkablashib borayotgan bugungi sharoitda hamkorlik o'qituvchining kasbiy muvaffaqiyati, innovatsion faoliyati hamda pedagogik barqarorligini ta'minlovchi muhim omillardan biriga aylanmoqda. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarda hamkorlikka asoslangan kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish oliy pedagogik ta'limning ustuvor vazifalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Pedagogik nuqtayi nazardan hamkorlik faqatgina jamoada ishlash qobiliyati bilan cheklanmaydi. U pedagogik vaziyatlarni birgalikda tahlil qilish, mas'uliyat va vazifalarni oqilona taqsimlash, samarali kommunikatsiyani yo'lga qo'yish, kasbiy etikaga rioya qilish, nizoli vaziyatlarni konstruktiv hal etish, dalillarga asoslangan fikr almashish hamda umumiy maqsad sari yo'naltirilgan kelishuvga erishish kabi ko'p qirrali kompetensiyalar majmuasini o'z ichiga oladi. Bunday kompetensiyalar ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasida o'zaro ishonch, hurmat va mas'uliyatga asoslangan munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xalqaro ilmiy tadqiqotlarda ham hamkorlik kompetensiyasi o'qituvchi kasbiy kapitalining muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladi. Xususan, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim, professional learning community (PLC), kollegial hamkorlik va refleksiv amaliyot yondashuvlari doirasida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi ko'p jihatdan hamkorlik faoliyatining sifati bilan bog'liqligi asoslab berilgan [1-2].

Tadqiqotchilar hamkorlik muhitida faoliyat yurituvchi pedagoglarning innovatsion metodlarni o'zlashtirish, muammolarni hal etish va ta'lim natijalarini yaxshilash imkoniyatlari yuqori bo'lishini ta'kidlaydilar. Mazkur maqolaning maqsadi bo'lajak o'qituvchilarni samarali hamkorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik qonuniyatlari va tamoyillarini ilmiy jihatdan asoslash hamda ularni oliy pedagogik ta'lim amaliyotida qo'llashga xizmat qiluvchi konseptual yondashuvlarni aniqlashtirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun bir qator vazifalar belgilandi. Jumladan, hamkorlik kompetensiyasining mazmuniy va strukturaviy tarkibini pedagogik nuqtayi nazardan tahlil

qilish, uni shakllantirish jarayonida namoyon bo'ladigan barqaror ichki bog'lanishlar va qonuniyatlarni tizimlashtirish hamda mazkur qonuniyatlardan kelib chiqadigan didaktik va metodik tamoyillarni aniqlash ko'zda tutiladi. Shuningdek, ushbu tamoyillarni ta'lim dizayni va o'quv jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari ham ilmiy asosda yoritiladi.

Tadqiqotning empirik komponenti sifatida pedagogik amaliyot materiallarini ikkilamchi tahlil qilish usulidan foydalanildi. Jumladan, talabalarning pedagogik amaliyot hisobotlari, metodik tavsiflar, refleksiv kundaliklar hamda amaliy faoliyat natijalari o'rganilib, ularda uchraydigan tipik qiyinchiliklar, kommunikativ to'siqlar va muvaffaqiyat omillari nazariy konstruksiyalar bilan qiyosiy tahlil qilindi. Mazkur yondashuv bevosita eksperimental tadqiqot o'tkazishni nazarda tutmasa-da, hamkorlik kompetensiyasini shakllantirishga oid nazariy qarashlarni real pedagogik amaliyot bilan bog'lash hamda ularning amaliy ahamiyatini ochib berishga imkon yaratadi. Tadqiqot metodologiyasida tahlil, sintez, umumlashtirish, qiyosiy taqqoslash va konseptual modellashtirish metodlaridan foydalanildi.

Mazkur metodlar tanlovi tadqiqot maqsadiga mos ravishda hamkorlik kompetensiyasini shakllantirish qonuniyatlari va tamoyillarini aniqlash, ularning mazmun-mohiyatini ochib berish hamda pedagogik ta'lim jarayoniga tatbiq etishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish zarurati bilan izohlanadi.

Birinchi natija sifatida hamkorlik kompetensiyasining strukturasi aniqlashtirildi. U uch o'zaro bog'liq qatlamdan iborat deb talqin qilindi: qiymat-maqsadli qatlam, kommunikativ-amaliy qatlam va refleksiv-regulyativ qatlam.

Qiymat-maqsadli qatlamda hamkorlikni kasbiy norma sifatida qabul qilish, umumiy natijaga mas'uliyatni bo'lishish, o'zaro hurmat va adolat tamoyillarini ichki motiv sifatida qabul qilish markaziy o'rin tutadi. Kommunikativ-amaliy qatlam muloqot texnikasi, dalillash, tinglash, savol berish, kelishuv tuzish, vazifa taqsimlash va birgalikda rejalashtirish ko'nikmalarini qamrab oladi.

Refleksiv-regulyativ qatlam esa, hamkorlik jarayonini tahlil qilish, nizolarni konstruktiv boshqarish, o'z hissasini baholash, hamkorlar pozitsiyasini tushunish va zarur hollarda strategiyani qayta ko'rib chiqish kabi metako'nikmalarni mujassamlashtiradi. Ushbu strukturaviy talqin hamkorlikni faqat kommunikatsiya bilan cheklamasdan, uning normativ-axloqiy va boshqaruv-analitik jihatlarini ham tayyorlash mazmuniga kiritish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning ikkinchi muhim natijasi sifatida bo'lajak o'qituvchilarni hamkorlikka tayyorlashga oid pedagogik qonuniyatlarni tizimlashtirildi. Birinchi qonuniyatga ko'ra, hamkorlik kompetensiyasi alohida vaziyatli mashqlar majmuasi orqali emas, balki izchil va barqaror hamkorlik tajribalarining ketma-ketligi asosida shakllanadi. Ijtimoiy-konstruktiv yondashuv vakillari (Vygotskiy, Johnson & Johnson) ta'kidlaganidek, talaba bir martalik guruh faoliyatida muvaffaqiyat ko'rsatishi mumkin, biroq hamkorlikka haqiqiy tayyorlik faqat turli ta'limiy kontekstlarda muntazam ravishda takrorlangan tajriba natijasida ichki malakaga aylanadi. Ikkinchi qonuniyat hamkorlik samaradorligi subyektlararo rollar, vazifalar va kutilmalar aniqligi bilan uzviy bog'liqligini ifodalaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rollar noaniq bo'lgan ta'lim muhitida javobgarlik diffuziyasi yuzaga keladi va muloqot intensivligi oshgan taqdirda ham yakuniy natija pasayadi. Shu bois hamkorlikka tayyorlash jarayonida rollarni taqsimlash va mas'uliyatni aniqlashtirish metodik jihatdan muhim hisoblanadi. Uchinchi qonuniyat hamkorlikdagi muloqot sifatining intellektual komponenti bilan bog'liq bo'lib, kelishuvlar dalillash, umumiy mezonlar va baholash asoslariga tayangan taqdirdagina barqaror bo'lishini

ko'rsatadi. Bu esa, metodik tayyorlash jarayonida faqat fikr almashish ko'nikmalarini emas, balki birgalikda qaror qabul qilish mezonlarini ishlab chiqish madaniyatini shakllantirish zarurligini anglatadi. To'rtinchi qonuniyat refleksiyaning hamkorlik faoliyatiga nisbatan tashqi element emas, balki uning sifatini belgilovchi ichki regulyator ekanini asoslaydi. Refleksiya yetarli darajada tashkil etilmagan guruh faoliyati takroriy xatolarni kamaytirmaydi, olingan tajriba esa umumlashtirilmaydi. Shu sababli, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida reflektiv tahlil mexanizmlarini tizimli ravishda joriy etish hamkorlik kompetensiyasining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Mahalliy va mintaqaviy pedagogik adabiyotlarda o'qituvchi kasbiy kompetensiyasining tarkibi, pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayonini tashkil etish masalalari keng yoritilgan. Jumladan, N.N.Azizxodjayeva kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda maqsad, mazmun va natijaning uyg'unligini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi [8]. Ushbu maqolada taklif etilgan mezonlar tizimi ana shu uyg'unlikni hamkorlik kompetensiyasi misolida konkretlashtiradi: mazmuniy qatlamlar, jarayon sikllari va natija indikatorlari bir butun tizim sifatida ko'rilmasa, hamkorlikka tayyorlash fragmentar bo'lib qoladi. Kraevskiy didaktik tizimlarda qonuniyat va tamoyillarning o'zaro aloqadorligini asoslab, tamoyillar aynan qonuniyatlardan kelib chiqishini ko'rsatadi [3]. Bizning natijalarda ham shu mantiq saqlanadi: tamoyillar ro'yxati ixtiyoriy emas, balki ajratilgan qonuniyatlarning amaliy dizayndagi ifodasidir. Slastyonin pedagogik faoliyatning subyekt-subyekt xarakterini ta'kidlab, muloqot va hamkorlik o'qituvchi kasbiy pozitsiyasining ajralmas qismi ekanini ko'rsatadi [4]. Ushbu maqolada esa subyektlik hamkorlikning etik-me'yoriy asoslari va dalillangan kelishuv mexanizmlari bilan boyitilib, amaliyotda uchraydigan "formal hamkorlik" xavfi kamaytiriladi. Shu bilan birga, natijalarning cheklovlari ham mavjud. Kontseptual tahlil va ikkilamchi empirik materiallarga tayangan yondashuv qonuniyat va tamoyillarni asoslash uchun yetarli izoh beruvchi kuchga ega bo'lsa-da, ularni miqdoriy baholash va turli ta'lim muassasalarida taqqoslab tekshirish kelgusida alohida empiric tadqiqotlarni talab qiladi. Ayniqsa, hamkorlik kompetensiyasining natija indikatorlarini diagnostika qilishda baholashning ishonchliligi va adolatliligi masalasi muhim bo'lib qoladi, chunki, jamoaviy natijada individual hissani aniqlash har doim metodik murakkablik tug'diradi. Shuning uchun taklif qilingan mezonlar keyingi tadqiqotlarda kuzatuv, portfel tahlili va rubrikal baholash kabi usullar bilan tekshirilishi lozim.

Maqolada bo'lajak o'qituvchilarni samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlash hamkorlik kompetensiyasining qiymat-maqsadli, kommunikativ-amaliy va reflektiv-regulyativ qatlamlari birligi asosida talqin qilindi. Tayyorlash jarayonining barqaror qonuniyatlari sifatida tajribaning uzluksizligi, rollar va javobgarlikning aniqligi, dalillangan kelishuv hamda refleksiyaning ichki regulyatorligi asoslandi. Ushbu qonuniyatlardan kelib chiqib uzluksiz tajriba, shaffof me'yorlar, dalillangan kelishuv, reflektiv qayta aloqa va inkluziv ishtirok tamoyillari tizimi taklif etildi. Natijalar oliy pedagogik ta'limda hamkorlikka yo'naltirilgan o'quv dizaynini qurish, amaliyot jarayonlarini qayta tashkil etish va baholash mezonlarini aniqlashtirish uchun nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida turli pedagogik yo'nalishlar kesimida ushbu tamoyillar asosida ishlab chiqilgan dasturlar samaradorligini empirik sinovdan o'tkazish va diagnostik vositalarni takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar

1. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperation and competition: theory and research. Edina, MN: Interaction Book Company, 1989. – 255 p.

2. Hattie J. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. – L.: Routledge, 2009. – 378 p.

3. Hojiyeva Z. The role of co-creation in preparing future teachers for effective collaborative work:
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:ufrVoPGSRksC

4. Hojiyeva Z. Bo‘lajak o‘qituvchilarni samarali hamkorlikka asoslangan faoliyatiga yo‘naltirish.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:LkGwnXOMwfcC

5. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999. – 352 с.

6. Bandura A. Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977. – 247 p.